

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Beatriz Ferreira da Silva¹
Leydiane Gleici Oliveira Medeiros²

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí,
beatrizfsilva9915@gmail.com

²Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí,
leydianegleici@frn.uespi.br

DOI:10.5281/zenodo.15954048

Resumo

Este artigo apresenta um relato de experiência sobre a construção da identidade docente a partir do Estágio Curricular Supervisionado III em Educação Física, realizado nos anos finais do Ensino Fundamental, em uma escola pública do município do Piauí. O texto se propõe a refletir criticamente sobre o processo formativo e os desafios enfrentados no cotidiano escolar, tendo como eixo central a articulação entre teoria e prática. As atividades desenvolvidas envolveram conteúdos de atletismo e estratégias metodológicas voltadas para a inclusão, valorizando o protagonismo dos estudantes e a vivência reflexiva da prática pedagógica. Este trabalho evidencia como o estágio, ao inserir o futuro professor na realidade da escola, se torna espaço privilegiado para o desenvolvimento de saberes docentes, de autonomia profissional e de compreensão do papel social da docência.

Palavras-Chaves: Identidade Docente; Estágio Supervisionado; Educação Física.

1. INTRODUÇÃO

A construção da identidade docente é um processo contínuo e multifacetado, marcado pelas experiências formativas, pela prática pedagógica e pelas interações sociais que atravessam a trajetória do professor em formação. Nesse contexto, o estágio supervisionado assume papel central como elo entre a formação acadêmica e a realidade da escola, sendo um espaço privilegiado para a articulação entre teoria e prática, bem como para a reflexão crítica sobre os sentidos e desafios da docência.

Segundo Pimenta (2002), o estágio não deve ser concebido apenas como uma etapa de aplicação técnica dos conteúdos aprendidos na universidade, mas como um momento de investigação, problematização e reconstrução dos saberes docentes. Nessa perspectiva, a prática docente não é um exercício neutro, mas uma ação intencional, carregada de significados e de compromissos ético-políticos com a formação humana.

Nesse sentido, a identidade docente é uma construção processual, que se constitui na relação entre o sujeito e o contexto social, histórico e educacional em que está inserido. O

estágio, portanto, torna-se o cenário em que o licenciando vivencia os desafios e as possibilidades do cotidiano escolar, confronta suas expectativas com a realidade e assume, de maneira progressiva, a postura de educador comprometido com a transformação social.

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante o Estágio Curricular Supervisionado III do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), desenvolvido em uma escola pública da cidade de Floriano-PI. A proposta pedagógica esteve centrada no ensino de atletismo com turmas do 6º, 7º e 9º ano, abordando conteúdos sob a ótica da inclusão, da cooperação e do protagonismo estudantil, ao mesmo tempo em que contribuiu de forma significativa para a consolidação da identidade profissional.

2. METODOLOGIA

Este relato de experiência foi desenvolvido com base nas vivências do Estágio Curricular Supervisionado III do curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) sob orientação da professora Leydiane Gleici Oliveira Medeiros. A escola de campo atendia turmas do Ensino Fundamental I e II. Durante o estágio, foram acompanhadas as turmas do 6º, 7º e 9º ano, em aulas semanais com duração média de 50 minutos.

A intervenção pedagógica foi dividida em três fases: observação, planejamento e regência. Na fase inicial, observou-se a dinâmica das aulas, os espaços disponíveis, a interação dos alunos, a presença ou ausência de mediação pedagógica e as condições estruturais da escola, que não possui quadra coberta nem material didático suficiente. A partir dessas observações, elaborou-se um plano de ensino com foco no conteúdo de atletismo, considerando suas potencialidades pedagógicas e sua adequação à realidade escolar. O plano foi construído com base na BNCC, priorizando as três dimensões do conhecimento (conceitual, procedimental e atitudinal), bem como princípios da pedagogia crítico-superadora.

As aulas abordaram corridas de velocidade, revezamento e elementos de iniciação ao atletismo, utilizando materiais improvisados como cones feitos com garrafas PET, bastões com tubos de PVC e fitas adesivas para marcações no chão. A proposta metodológica priorizou o trabalho coletivo, a cooperação e a valorização do protagonismo feminino, buscando enfrentar o desinteresse inicial das alunas pelas práticas corporais. A avaliação ocorreu de forma processual, por meio de observação direta, registros em diário de campo e rodas de conversa ao final das aulas. Foram considerados aspectos como participação, respeito às regras, envolvimento nas atividades e desenvolvimento da autonomia dos alunos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A experiência de estágio permitiu observar, na prática, os desafios e as possibilidades do exercício docente na escola pública. Um dos principais desafios identificados foi a escassez de recursos materiais e de infraestrutura adequada para a realização das aulas de Educação Física. A ausência de quadra, equipamentos esportivos e suporte institucional exigiu criatividade e adaptação, onde na maioria das vezes é preciso, reinventar o planejamento com base em materiais acessíveis e estratégias simples.

Outro aspecto relevante foi a relação com os alunos, especialmente com as alunas do 7º e 9º anos, que no início demonstravam resistência e baixa participação nas aulas. Com o tempo, e à medida que se sentiram acolhidas e ouvidas, as estudantes passaram a se envolver mais, destacando-se nas práticas de revezamento e nos jogos cooperativos. Essa mudança evidencia a importância do vínculo afetivo, da escuta ativa e da valorização da participação feminina na Educação Física.

A atuação como professora em formação proporcionou momentos de insegurança, aprendizado e amadurecimento. Ao enfrentar situações reais de indisciplina, falta de estrutura e necessidade de adaptação, foi possível refletir sobre a importância de uma postura ética, acolhedora e flexível. A experiência demonstrou que a prática pedagógica, quando sensível às realidades dos alunos, pode ser transformadora para ambos os lados: alunos e professores. O estágio se consolidou como espaço privilegiado de formação, em que foi possível vivenciar os saberes docentes, problematizar a prática educativa e, sobretudo, compreender a docência como um compromisso ético e social com a formação humana.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência no estágio supervisionado revelou-se uma etapa decisiva na construção da identidade docente, proporcionando não apenas a aplicação dos conhecimentos acadêmicos, mas, sobretudo, uma profunda reflexão sobre os sentidos da docência, da prática pedagógica e do papel do professor na formação de sujeitos críticos e participativos. Os desafios enfrentados, como a falta de estrutura física, a necessidade de adaptar metodologias e a resistência inicial de alguns alunos, especialmente das alunas, foram elementos que exigiram resiliência, sensibilidade e comprometimento ético.

Além disso, a experiência permitiu perceber a relevância do vínculo com os alunos, da escuta ativa e da valorização da diversidade como princípios fundamentais para uma prática pedagógica inclusiva e humanizadora. O estágio se mostrou como espaço potente de formação, no qual a autonomia, a criatividade e a criticidade puderam emergir a partir do encontro entre

teoria e prática. Conclui-se que a construção da identidade docente se dá no movimento de agir, refletir e transformar. O estágio, nesse sentido, é mais do que uma exigência curricular: é uma vivência formadora que inaugura o compromisso ético-político do professor com a educação pública e de qualidade para todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Brasília, 2017.

BOTELHO, Thaís Aquino Sigarini. Formação docente: importância do estágio na relação teoria e prática e na construção da identidade. **Jornada brasileira de educação e linguagem/encontro do profeduc e profletras/jornada de educação de mato grosso do sul**, v. 1, n. 1, 2018.

COSTA FILHO, Roraima Alves da; IAOCHITE, Roberto Tadeu. Experiências de ensino no estágio supervisionado e autoeficácia para ensinar educação física na escola. **Revista da Educação Física/UEM**, v. 26, n. 2, p. 201-211, 2015.

PIMENTA, S. G. **O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?**. São Paulo: Cortez, 2002.

PIRES, Veruska; OLIVEIRA FARIAS, Gelcemar; FAZENDEIRO BATISTA, Paula Maria. Construção da identidade profissional docente de estagiários em educação física. **Educación Física y Ciencia**, v. 21, n. 4, p. 104-104, 2019.